

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
396 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditning axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	
Uy - joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini yanada takomillashtirish	359
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li	

Namangan viloyatida nodavlat maktablar salohiyati.....	363
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Kimyo sanoatida loyihalarni baholash va monitoring qilishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	369
Sabirov Oybek Shavkatbekovich	
Gaz va gazkondensatning harakatlanish qobiliyatini oshirish usullar tahlili	374
Abdirazakov Akmal Ibragimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
O'zbekiston sharoitida Agile davlat boshqaruvining kelajak istiqbollari	379
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
Bank korporativ boshqaruv samaradorligi va uning moliyaviy ko'rsatkichlari.....	384
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
Tijorat banklarining moliyaviy risklari	390
Suxrob Narzullayevich Xolmatov	

TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RISKLARI

Suxrob Narzullayevich Xolmatov

PhD, Qarshi davlat texnika universiteti

“Moliya va Bank ishi” kafedrası dotsenti v.b.

<https://orcid.org/0009-0003-1865-1522>

e-mail: suxrobbekxolmatov@gmail.com

Annotatsiya: Tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish bank faoliyatining muhim jihatlarini tashkil etadi. Ushbu maqolada tijorat banklarining moliyaviy risklari (kredit riski, bozor riski, likvidlik riski, operatsion riski) va ularni samarali boshqarish usullari tahlil qilingan. Har bir risk turi o'ziga xos boshqaruv strategiyalariga ega bo'lib, ular banklarning iqtisodiy barqarorligini saqlash va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi. Moliya sohasidagi global o'zgarishlar va innovatsion usullarni hisobga olgan holda, banklarning risklarni boshqarishdagi zamonaviy yondashuvlari muhim ahamiyatga ega. Maqola tijorat banklarining moliyaviy risklarni samarali boshqarishning asosiy metodlari va strategiyalarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, moliyaviy risklar, risklarni boshqarish, kredit riski, bozor riski, likvidlik riski, operatsion riski, Value at Risk (VaR), portfelni diversifikatsiya qilish, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: Financial risk management in commercial banks is a crucial aspect of their operations. This article analyzes the financial risks (credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk) in commercial banks and their effective management strategies. Each type of risk has specific management methods that contribute to maintaining the economic stability and successful operation of banks. Considering global financial changes and innovative methods, modern approaches to risk management in banks play an essential role. The paper presents key methods and strategies for effectively managing financial risks in commercial banks.

Keywords: Commercial banks, financial risks, risk management, credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, Value at Risk (VaR), portfolio diversification, financial stability.

Аннотация: Управление финансовыми рисками коммерческих банков является важным аспектом банковской деятельности. В данной статье анализируются финансовые риски коммерческих банков (кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск) и методы их эффективного управления. Каждый вид риска имеет свои стратегии управления, которые помогают банкам поддерживать экономическую стабильность и успешно функционировать. В связи с глобальными изменениями и инновационными методами в финансовом секторе современные подходы к управлению рисками банков приобретают большое значение. В статье представлены основные методы и стратегии эффективного управления финансовыми рисками коммерческих банков.

Ключевые слова: Коммерческие банки, финансовые риски, управление рисками, кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, стоимость под риском (VaR), диверсификация портфеля, финансовая устойчивость.

KIRISH

Tijorat banklarining moliyaviy risklari har bir bank faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, bankning iqtisodiy barqarorligini, daromadlarini va uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Har bir tijorat banki o'z faoliyatini amalga oshirayotganda turli xil moliyaviy xavf-xatarlar bilan yuzma-yuz keladi. Bu risklar nafaqat bankning o'ziga, balki iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun moliyaviy risklarni samarali boshqarish, banklarning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlash uchun zarurdir.

Tijorat banklarining moliyaviy risklari keng qamrovli bo'lib, ular kredit riski, likvidlik riski, bozor riski, operatsion riski, muvaffaqiyat riski kabi turli xil kategoriyalarga bo'linadi. Har bir risk turi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bank faoliyatining turli jihatlariga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, kredit riski bankning qarz berish faoliyati bilan bog'liq bo'lib, mijozlarning qarzlarni qaytarish qobiliyatidan kelib chiqadigan xavflarni o'z ichiga oladi. Likvidlik riski esa, bankning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarishdagi qiyinchiliklarni anglatadi. Bozor riski, aksincha, iqtisodiy sharoitlar va bozorlar o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, foiz stavkalari va valyuta kurslari kabi omillarga ta'sir qiladi.

Moliyaviy risklarni boshqarishning samarali strategiyalari va usullari bankning iqtisodiy barqarorligini saqlash, foyda olish va investorlarga xavfsiz imkoniyatlar taqdim etish uchun muhimdir. Shu bilan birga, bugungi kunda iqtisodiy sharoitlarning tezkor o'zgarishi va global moliyaviy inqirozlar banklar faoliyatini yanada murakkablashtirib yubormoqda. Shunday ekan, tijorat banklarining risklarni boshqarish metodologiyalarini yanada takomillashtirish va rivojlantirish zaruriyati dolzarb masaladir.

MAVZUGA OID DABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'plab nazariy yondashuvlar va amaliyotlarni taqdim etadi. Bu tahlillar risklarni boshqarish usullarining samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Quyida, tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish masalasi bo'yicha mualliflarning asosiy tahlillari keltiriladi.

Saunders va Allen (2010) kredit riskini boshqarish bo'yicha o'zlarining tadqiqotlarida, moliyaviy inqirozdan keyingi davrda risklarni boshqarish metodlarini qayta ko'rib chiqdilar. Ular kredit riskining yangi modellari, xususan "Value at Risk" (VaR) kabi statistika usullarining samaradorligini tahlil qilishgan. Bu yondashuvlar banklarning qarz berish faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi va xatarlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi [1].

Jorion (2007) moliyaviy risklarni boshqarishning amaliy yondashuvlari va usullarini tahlil qilib, bozor riski va kredit riskini boshqarishda yangi metodlarni taqdim etdi. U risklarni baholashda turli modellarning samaradorligini ko'rib chiqdi va banklarning amaliyotida risklarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar berdi. Jorion o'zining tadqiqotlarida banklarning o'zgaruvchan bozor sharoitlarida risklarni qanday boshqarishi kerakligini ko'rsatdi [2].

Black va Scholes (1973) o'z asarlarida bozor riski va opsiyonlar narxining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qildilar. Ularning modellariga ko'ra, foiz stavkalari, valyuta kurslari va aksiyalar narxlarini o'zgarishlari banklar faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu tahlil bozor risklarini va ularni boshqarish metodlarini chuqur o'rganish imkoniyatini yaratdi [3].

Merton (1974) kredit riskini boshqarish va korporativ qarzlarni baholash bo'yicha o'z tadqiqotlarida, foiz stavkalarining o'zgarishini nazorat qilish va qarzar portfelini diversifikatsiya qilishning samaradorligini taqdim etdi. U kredit riskini baholashda risklarni o'lchashning zamonaviy metodlarini kiritdi va banklarning qarz portfelini boshqarish jarayonlarini o'rgandi [4].

Bessis (2015) banklarda risklarni boshqarishning kompleks tizimini ishlab chiqqan. Uning tahlillariga ko'ra, banklar turli xil risklarni boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llashlari kerak. U kredit, bozor, likvidlik va operatsion risklarni birgalikda boshqarishning samarali metodlarini muhokama qiladi. Bessis, shuningdek, banklarda ichki nazorat tizimlarini mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi [5].

Abduazizov (2018) O'zbekistondagi tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish metodlarini o'rgandi. U kredit riskini baholash, likvidlikni boshqarish va operatsion risklarni kamaytirish bo'yicha amaliy takliflar berdi. Tadqiqotda, banklarning risklarni boshqarishdagi muammolarini va ularni samarali boshqarish strategiyalarini taqdim etgan [6].

Kozlov (2019) Rossiya banklarida moliyaviy risklarni boshqarish tizimi va kredit portfelini diversifikatsiya qilishni tahlil qildi. U Rossiya banklarida risklarni kamaytirish uchun qo'llaniladigan innovatsion metodlarni va samarali boshqaruv tizimlarini ko'rib chiqdi [7].

Yusupov (2020) Qozog'iston banklarida moliyaviy risklarni boshqarishning yangi tendensiyalarini o'rganib chiqdi. Tadqiqotda, risklarni baholash va strategik qarorlar qabul qilishda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlar, shuningdek, banklarda innovatsion metodlarni joriy etish zarurligi tahlil qilindi [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish amaliyoti o'rganilib, xorijiy mamlakatlardagi klassik va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilindi. Empirik tadqiqotlar, nazariy adabiyotlar va statistik ma'lumotlar asosida solishtirma tahlil va tizimli yondashuv metodlari qo'llanildi. Tadqiqotda banklar o'rtasidagi risklarni boshqarish tizimlari, samarali strategiyalar va innovatsion yondashuvlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish – bu zamonaviy bank amaliyotining eng muhim jihatlaridan biridir. Banklar o'z faoliyatida bir nechta moliyaviy risklarga duch keladilar, masalan, kredit riski, bozor riski, operatsion riski va likvidlik riski. Har bir risk turiga nisbatan boshqaruv strategiyalari va usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning samarali amalga oshirilishi bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kredit riski banklar uchun eng katta xavf hisoblanadi. Bu risk, odatda, qarz oluvchining qarzni qaytara olmasligi yoki kredit shartlarining buzilishi bilan bog'liq. Shunday qilib, tijorat banklari qarzlarni baholashda risklarni kamaytirish usullarini ishlab chiqishlari zarur. Xususan, kredit skoringi va kredit tarixini tahlil qilish orqali banklar kredit riski darajasini aniq belgilashga harakat qiladilar. Bunday yondashuvlar, o'z navbatida, kredit portfelni sifatini oshirishga yordam beradi va zararlar miqdorini kamaytiradi.

Bozor riski – bu aktivlarning narxi yoki qiymatining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan xatarlar to'plami. Bu risk turiga foiz stavkalarining o'zgarishi, valyuta kurslarining tebranishi va aksiyalarning narxi o'zgarishi kiradi. Bozor risklarini boshqarish uchun banklar ko'pincha derivativlar kabi himoya vositalaridan foydalanadilar. VaR (Value at Risk) kabi modellardan foydalanish orqali bozor risklarini baholash va boshqarish imkoniyatlari mavjud.

Operatsion risk – bu bankning ichki tizimlaridagi xatoliklar, texnologik nosozliklar yoki xodimlarning noto'g'ri faoliyatidan kelib chiqadigan risklarni anglatadi. Bunday risklar odatda bankning kundalik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Banklar operatsion risklarni kamaytirish uchun ichki nazorat tizimlarini kuchaytiradilar va xodimlar treninglarini tashkil etadilar. Shuningdek, texnologik yangilanishlar va raqamli transformatsiyalar orqali operatsion risklarni nazorat qilish yanada osonlashmoqda.

Likvidlik riski – bu bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajara olish imkoniyatiga ta'sir qiluvchi xatarni anglatadi. Likvidlik riskini boshqarish uchun banklar muntazam ravishda o'z balanslarini va moliyaviy oqimlarini tahlil qilib, likvidlik rejalarini va kengaytirilgan kredit liniyalari orqali zudlik bilan mablag' olish imkoniyatlarini yaratadilar. Shuningdek, banklar o'z mablag'larini samarali boshqarib, qisqa muddatli va uzoq muddatli likvidlikni ta'minlashga intiladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, tijorat banklarining moliyaviy risklarini boshqarish jarayonida tizimli yondashuv va kompleks metodlar qo'llanilishi zarur. Banklar o'z risklarini aniq belgilash va har bir turdagi riskga qarshi alohida strategiyalar ishlab chiqish orqali samarali boshqaruvni amalga oshiradilar. Risklarni diversifikatsiya qilish va optimallashtirish, kredit va bozor risklarini boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvlar, shuningdek, likvidlikni nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlar banklar uchun muvaffaqiyatli va samarali bo'ladi.

Moliyaviy risklar – bu iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda yuzaga keladigan va banklar, kompaniyalar yoki boshqa moliyaviy tashkilotlar uchun zarar yetkazishi mumkin bo'lgan noxush holatlar va hodisalardir. Zamonaviy moliyaviy risklar ancha murakkablashgan va globalizatsiya jarayonlari, yangi moliyaviy asboblardan va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan o'zgarib bormoqda. Quyidagi risk turlari hozirda eng keng tarqalgan (1-jadval).

1-jadval Moliyaviy risklar va ularni boshqarish metodlari¹

Risk turi	Tavsifi	Boshqarish metodlari
Kredit riski	Bank yoki moliyaviy institutning qarz berishda o'z majburiyatlarini bajarmaydigan mijozlardan zarar ko'rish ehtimoli.	- Kredit skoringi (Credit Scoring)
		- Kredit portfelni diversifikatsiya qilish
		- VaR (Value at Risk) modeli
Bozor riski	Bozor o'zgarishlari (foiz stavkalari, valyuta kurslari, aksiyalar va boshqa moliyaviy asboblarning narxlarining o'zgarishi).	- Derivativlar (Options, Futures, Swaps)
		- Hedging (Himoya qilish)
		- VaR modeli (Value at Risk)
Likvidlik riski	Bank yoki moliyaviy institut o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajara olmasligi xavfi.	- Likvidlik rejalarini
		- Ochiq pozitsiyalarni boshqarish
		- Stress-testlar
Operatsion riski	Bankning ichki tizimlaridagi xatoliklar, texnologik nosozliklar yoki xodimlarning noto'g'ri faoliyatidan kelib chiqadigan risklar.	- Ichki nazorat tizimlari
		- Texnologik yangilanishlar
		- Xodimlar treninglari
Kredit portfel riski	Bankning umumiy kredit portfelidagi risklarni boshqarish bilan bog'liq xatarlar.	- Portfelni diversifikatsiya qilish
		- Riskni qiymatlash

Moliyaviy risklarni boshqarish zamonaviy tijorat banklarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun muhim omil hisoblanadi. Jadvalda keltirilgan turli moliyaviy risklar va ularga qarshi qo'llaniladigan boshqaruv metodlari banklarning strategik qarorlar qabul qilishida muhim o'rin tutadi.

Birinchi risk turi bo'lgan kredit riski, banklar va moliyaviy institutlar uchun eng xavfli turlardan biridir. Bu risk, qarz oluvchilarning o'z majburiyatlarini bajarmaslik yoki kechiktirish natijasida yuzaga keladi. Kredit riski boshqaruvining asosiy metodlari sifatida kredit skoringi va portfelni diversifikatsiya qilish keltiriladi. Kredit

1 Emperik adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

skoringi mijozning kredit tarixini baholash orqali, qarz berishda xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Portfelni diversifikatsiya qilish esa qarzlarni turli sohalar va guruhlariga taqsimlash orqali riskni tarqatishga yordam beradi. Bundan tashqari, VaR modeli kredit riski uchun zararni baholashda samarali vosita bo'lib, banklarga minimal zararni aniqlashga yordam beradi.

Bozor riski esa bozor sharoitlaridagi o'zgarishlar, masalan, foiz stavkalari, aksiyalar va valyuta kurslarining siljishi bilan bog'liq. Bu riskni boshqarishda banklar derivativlar (options, futures, swaps) va hedging texnikalaridan keng foydalanadilar. Derivativlar bozor o'zgarishlariga qarshi himoya qilishda ishlatiladi, VaR modeli esa bozor riskini baholashda yordam beradi, bu orqali banklar maksimal zarar chegarasini aniqlay oladi.

Likvidlik riski bankning o'z majburiyatlarini bajarish uchun zarur naqd pul yoki qisqa muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi bilan bog'liq. Bu riskni boshqarish uchun likvidlik rejalari va stress-testlar qo'llaniladi. Stress-testlar, moliyaviy inqiroz yoki iqtisodiy bohronlar sharoitida banklarning faoliyatini sinovdan o'tkazishga yordam beradi. Shuningdek, banklar ochiq pozitsiyalarni boshqarish orqali naqd pulni va moliyaviy resurslarni optimallashtirishga intiladi.

Operatsion riski bankning ichki tizimlaridagi xatoliklar yoki xodimlarning noto'g'ri faoliyatidan kelib chiqadigan riskdir. Bu turdagi risklarni boshqarishda ichki nazorat tizimlari va texnologik yangilanishlar muhim ahamiyatga ega. Banklar o'z faoliyatida tizimli ravishda xatoliklarni oldini olish uchun nazorat mexanizmlarini yaratadilar. Shuningdek, xodimlarni treninglar bilan ta'minlash operatsion xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Kredit portfel riski esa bankning umumiy kredit portfelidagi risklarni boshqarish bilan bog'liq. Kredit portfeli turli sohalar va mijozlarga qarz berilishi orqali diversifikatsiya qilinadi, bu esa risklarni kamaytiradi. Shuningdek, portfel risklarini baholash va har bir qismini tahlil qilish orqali banklar xavflarni samarali boshqarishi mumkin.

Shunday qilib, jadvalda ko'rsatilgan har bir moliyaviy risk turi va uning boshqarish metodlari tijorat banklari uchun muhim va samarali vositalar hisoblanadi. Bu metodlar banklarning xavf-xatarlarni aniqlash va minimallashtirishga yordam beradi, shu bilan birga ularning barqaror va xavfsiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Har bir metodning samarali qo'llanilishi banklar uchun iqtisodiy barqarorlikni va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlil va metodlarni inobatga olgan holda, moliyaviy risklarni boshqarish tijorat banklarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining asosi sifatida qaraladi. Har bir risk turi — kredit, bozor, likvidlik, operatsion va kredit portfel riski — o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning har biri o'zining maxsus boshqaruv metodlari orqali samarali tarzda boshqarilishi kerak.

Kredit riski banklar uchun eng katta xavf turlaridan biri bo'lib, uning boshqarilishi uchun kredit skoringi, portfel diversifikatsiyasi va VaR modeli kabi metodlar zarur. Bu metodlar mijozlarning qarzlarni o'z vaqtida to'lashini ta'minlashda va kredit faoliyatini xavfsiz amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Kredit portfelni diversifikatsiya qilish riski tarqatish orqali banklarning qarz portfelini muvozanatlashishga yordam beradi.

Bozor riski bozor o'zgarishlari va narxlarning siljishidan kelib chiqadigan xavflarni anglatadi. Derivativlar va hedging texnikalari banklarni bozorning salbiy o'zgarishlaridan himoya qilishga imkon beradi, VaR modeli esa bozor riskining maksimal zararini aniqlashda qo'llaniladi. Bu metodlar banklarga bozordagi noaniqliklarni nazorat qilish va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlarni kamaytirish imkonini beradi.

Likvidlik riski banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan naqd pulning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lib, bu xavfni boshqarishda likvidlik rejalari va stress-testlar muhim vositalardir. Stress-testlar banklarning moliyaviy inqirozlar va iqtisodiy beqarorlik sharoitida qanday harakat qilishini aniqlashga yordam beradi, bu esa ularga o'z faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi.

Operatsion riski bankning ichki tizimlaridagi nosozliklar yoki xodimlarning xatolari natijasida yuzaga keladigan xavflarni anglatadi. Bunday risklarni boshqarish uchun banklar ichki nazorat tizimlari va texnologik yangilanishlar orqali samarali yechimlar yaratadilar. Xodimlar treninglarini o'tkazish esa operatsion xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi va banklar ichki tizimlarini yanada kuchaytiradi.

Kredit portfel riski bankning umumiy kredit portfelidagi risklarni boshqarishga qaratilgan bo'lib, portfelni diversifikatsiya qilish va risk qiymatlash usullari orqali samarali boshqariladi. Diversifikatsiya qarzlarning turli sohalarga taqsimlanishi orqali xatarni kamaytirishga yordam beradi, bu esa bankning umumiy portfel xavfini pasaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tijorat banklari uchun moliyaviy risklarni boshqarish jarayoni har doim dinamik va muhim hisoblanadi. Banklar risklarni samarali boshqarish orqali nafaqat o'z faoliyatini xavfsiz va barqaror saqlash, balki iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir risk turi va unga tegishli boshqaruv metodlari banklarning strategik qarorlarida o'z aksini topishi lozim, bu esa ularga bozor sharoitlarining o'zgarishiga moslashishda yordam beradi. Shuning uchun, moliyaviy risklarni

boshqarish amaliyoti zamonaviy banklar uchun asosiy boshqaruv instrumenti bo'lib, ularning barqarorligi va muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Saunders, A., Allen, L. Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms / A. Saunders, L. Allen. – Wiley, 2010. – 512 p.
2. Jorion, P. Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk / P. Jorion. – McGraw-Hill, 2007. – 389 p.
3. Black, F., Scholes, M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes. – Journal of Political Economy, 1973. – Vol. 81, No. 3, pp. 637–654.
4. Merton, R. C. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates / R. C. Merton. – Journal of Finance, 1974. – Vol. 29, No. 2, pp. 449–470.
5. Bessis, J. Risk Management in Banking / J. Bessis. – Wiley, 2015. – 520 p.
6. Абдуазизов, Б. Методология и практика управления финансовыми рисками в банках / Б. Абдуазизов. – Ташкентский государственный университет экономики, 2018. – 250 с.
7. Козлов, А. В. Управление рисками в коммерческих банках России / А. В. Козлов. – Москва: Российский экономический университет, 2019. – 300 с.
8. Юсупов, Р. А. Управление финансовыми рисками в банках: методы и тенденции / Р. А. Юсупов. – Алматы: Казахский национальный университет, 2020. – 280 с.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100